

**ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЭЗИИ XX ВЕКА В
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ШКОЛАХ УЗБЕКИСТАНА**

Жомолиддинова Асалгул Мансуржон кизи

Магистрантка отдела совместных программ КГПИ имени Муками и
Елабужского института КФУ

Научный руководитель: **Расулов И.И.**

к.ф.н., доцент кафедры теории русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматриваются подходы и методы формирования навыков критического мышления у старшеклассников при изучении поэзии XX века в русскоязычных школах Узбекистана. Основное внимание уделено интерактивным технологиям и методам анализа текстов, способствующим развитию аналитических и интерпретационных способностей учащихся. Предложены практические рекомендации для учителей по интеграции элементов критического мышления в образовательный процесс.

Ключевые слова: критическое мышление, поэзия XX века, русскоязычные школы, старшеклассники, интерактивные методы, анализ текста.

Abstract: The article examines approaches and methods for developing critical thinking skills in high school students when studying 20th century poetry in Russian-language schools in Uzbekistan. The main focus is on interactive technologies and methods of text analysis that contribute to the development of students' analytical and interpretative abilities. Practical recommendations for teachers on integrating elements of critical thinking into the educational process are offered.

Keywords: critical thinking, 20th century poetry, Russian-language schools, high school students, interactive methods, text analysis.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistondagi rus tilidagi maktablarda 20-asr she’riyatini o‘rganishda o‘rta maktab o‘quvchilarida tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning yondashuv va usullari muhokama qilinadi. Asosiy e’tibor o‘quvchilarning tahliliy va izohlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi interfaol texnologiyalar va matnni tahlil qilish usullariga qaratiladi. O‘qituvchilar uchun tanqidiy fikrlash elementlarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: tanqidiy fikrlash, XX asr she’riyati, rus maktablar, o‘rta maktab o‘quvchilari, interfaol usullar, matn tahlili.

Введение

Формирование навыков критического мышления является одной из важнейших задач современной школы. Особенно это актуально в контексте изучения литературы, где учащиеся сталкиваются с необходимостью глубокого анализа текстов и интерпретации авторских идей. В русскоязычных школах Узбекистана поэзия XX века представляет собой богатый материал для развития этих навыков благодаря своей тематической и стилистической сложности.

Целью данной статьи является изучение путей интеграции методов критического мышления в процесс изучения поэзии XX века и разработка рекомендаций для учителей.

Методы

Для достижения цели исследования были использованы различные подходы, которые сочетали теоретические и практические элементы. Прежде всего, был проведен анализ существующей литературы по методике преподавания литературы и развитию критического мышления. В качестве основного материала изучались труды, посвященные роли поэзии в образовательном процессе и методам её анализа. Эти исследования помогли выделить ключевые подходы, которые могут быть адаптированы для работы с учениками старших классов.

В ходе работы с учащимися использовались несколько методов. Первый из них – организация дискуссий. Дискуссии строились вокруг ключевых тем, затронутых в стихотворениях поэтов XX века. Например, в ходе изучения поэзии Анны Ахматовой, Владимира Маяковского и Бориса Пастернака учащиеся рассматривали такие вопросы, как свобода личности, поиск смысла жизни и социальная несправедливость. В процессе обсуждений школьники учились высказывать свою точку зрения, обосновывать её с помощью текста и аргументировать свои позиции. Этот метод позволил развивать у учеников умение критически анализировать информацию и принимать участие в диалоге.

Например, при изучении стихотворения Маяковского "Облако в штанах" ученики анализировали стиль автора, использование метафор и аллегорий, а также его отношение к социальным вопросам. Это помогло школьникам научиться видеть в поэзии не только художественное произведение, но и источник философских идей.

Творческие задания также играли важную роль в процессе обучения. Одним из наиболее успешных видов работы было написание эссе, в котором учащиеся предлагали собственную интерпретацию прочитанного стихотворения, опираясь на личный жизненный опыт и эмоциональное восприятие текста. Такой подход стимулировал развитие воображения, умения

выражать свои мысли письменно и находить смысловые связи между текстом и реальностью.

Результаты

Результаты показали, что интеграция вышеуказанных методов в образовательный процесс значительно повышает интерес старшеклассников к изучению поэзии XX века. Учащиеся начали демонстрировать более глубокое понимание текстов, активно участвовать в обсуждениях и проявлять самостоятельность в интерпретации произведений.

Несмотря на положительные результаты, в ходе исследования были выявлены определённые трудности. Одной из них является недостаток подготовки учителей к использованию методов, развивающих критическое мышление. Для решения этой проблемы предлагается организация тренингов и семинаров, которые позволят педагогам овладеть необходимыми навыками.

Таким образом, эксперимент подтвердил, что использование методов, направленных на формирование критического мышления, эффективно не только для изучения литературы, но и для общего образовательного процесса.

Обсуждение

Результаты эксперимента подтвердили, что внедрение интерактивных методов изучения поэзии значительно повышает интерес учащихся к литературе и способствует развитию их критического мышления. Однако необходимо учитывать, что учителям требуется дополнительная подготовка для эффективного применения таких методов.

Заключение

Формирование критического мышления у старшеклассников – это сложный, но необходимый процесс. Использование интерактивных методов, таких как дискуссии, анализ текста через вопросы и творческие задания, позволяет эффективно развивать эти навыки. Рекомендуется организовать дополнительные тренинги для учителей, чтобы повысить их квалификацию в этой области.

Список использованной литературы:

1. Вышеславцев, В. С. (2015). Методика преподавания литературы в школе. Москва: Просвещение.
2. Жирмунский, В. М. (2013). Поэзия XX века: Анализ текстов. Санкт-Петербург: Наука.
3. Майков, А. Н. (2017). Критическое мышление в преподавании гуманитарных дисциплин. Москва: Академия.
4. Левин, Ю. Г. (2018). Современные подходы к изучению литературы. Казань: Институт Развития Образования.
5. Newman, D. (1990). Critical Thinking and Reading: Integration in Education. Boston: Pearson.